

94(55) (091)

**ИСТОЧНИКОВЕДЧЕСКИЙ ВКЛАД З.М. БУНИЯТОВА В ИЗУЧЕНИЕ ИСТОРИИ
СРЕДНЕВЕКОВОГО АЗЕРБАЙДЖАНА¹**

**Z.M. BUNYADOV'S CONTRIBUTION TO THE SOURCE-BASED STUDY OF MEDIEVAL
AZERBAIJANI HISTORY**

**Гулиев Э.А.
Guliyev E.A.**

*Институт истории и этнологии им. А.А. Бакиханова НАН Азербайджана,
Гуманитарная школа-лицей г. Баку,*

*Institute of History and Ethnology im. A.A. Bakihanova.
National Academy of Sciences of Azerbaijan,
Humanities-oriented school lyceum, Baku, Azerbaijan*

Аннотация. Деятельность З.М. Буниятова в области источниковедения характеризуется глубокими исследованиями и переводами, посвященными истории средних веков. Он включил в научный оборот источники на арабском, персидском и других языках, освещая важные сведения, относящиеся к истории Азербайджана. Переводы и исследования Буниятова особенно ценны в контексте арабо-кавказских войн, движения хурремитов, государства Сельджукидов и эпохи Ильдегизидов. Его работы также внесли значительный вклад в изучение османских и восточноевропейских источников. Его деятельность в данной области остается ценным вкладом в историческую науку.

Abstract. Z. M. Bunyadov's work in the field of source studies is characterized by profound research and translations devoted to the history of the Middle Ages. He included sources in Arabic, Persian and other languages into scientific circulation, highlighting important information related to the history of Azerbaijan. Bunyadov's translations and research are especially valuable in the context of the Arab-Caucasian wars, the Khurramid movement, the Seljuk state and the Ildegizid era. His works also made a significant contribution to the study of Ottoman and Eastern European sources. His work in this area remains a valuable contribution to historical science.

Ключевые слова: источниковедение, переводчик, историк, Албания, христианство, Сельджуки, Бабек, произведение.

Keywords: Source studies, translator, historian, Albania, Christianity, Seljuks, Babek, work.

Текст статьи на русском языке

Источниковедческая деятельность З.М. Буниятова была весьма плодотворной. Великолепное знание ряда восточных и европейских языков позволило ему провести глубокие исследования и ввести в научный оборот письменные источники по средневековой истории. Несмотря на значительный срок, прошедший со дня смерти ученого (1997 г.), и сегодня некоторые сайты и «научные» труды предвзято подвергают сомнению его источниковедческую деятельность [31]. Интересно, что сам З.М. Буниятов однажды дал этим «экспертам» обоснованный ответ [11].

Именно исследования З. Буниятова, посвященные изучению нашей истории, а также переведенные и интерпретированные им источники, позволили дать реальное и объективное объяснение произошедшим событиям. Первичные письменные источники подтверждают, что Албания² имела свою собственную письменность еще до распространения христианской литературы на этой территории. В период правления династии Сасанидов официальное делопроизводство велось на среднеперсидском (пехлевийском), а торговые сделки – на сирийском языке. Христианство начало проникать в Албанию из Сирии и Палестины. Поэтому все христианские религиозные церемонии и обряды совершались на сирийском и греческом языках [13, с. 10–11]. Известно, что основные сведения об истории Албании

¹ Зия Мусаевич Буниятов (24 декабря 1923 — 21 февраля 1997) – советский и азербайджанский учёный, востоковед, академик Академии наук Азербайджана, ветеран Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза. Почётный гражданин района Панков города Берлина (Германия), почётный гражданин города Ургенча (Узбекистан) – прим. ред.

² Имеется в виду древнее название территории современного Азербайджана – прим. ред.

отражены в труде Мусы Каланкатуклу «История албанцев». Большинство источников, написанных на албанском языке, подверглись искажениям, добавлениям, фальсификациям, а оригиналы этих произведений были уничтожены и дошли до наших дней на так называемом «древнеармянском» языке.

Переводы арабоязычных источников также занимают важное место в творчестве З. Буниятова. Сведения об Азербайджане имеются не только в исторической литературе, но и в трудах средневековых арабоязычных географов [1, 7 с. 21–26, 50]. Значение этих источников для изучения истории азербайджанского народа нашло отражение в монографии З.М. Буниятова «Азербайджан в VII–IX веках» [17, с. 16–26]. В целях ознакомления читателей с анализируемым материалом З. Буниятов перевел отрывки из трудов ат-Табари, ан-Надима, аль-Багдади, аль-Ибри, аль-Масуди, аль-Макдиси, Динавари и включил их в свою монографию. Благодаря этим переводам мы получаем подробную информацию об этнической принадлежности Бабека, целях хуррамитов и участниках движения [17, с. 300–317].

Следует отметить перевод «Китаб аль-Футух» З. Буниятовым. «Книга завоеваний» Ахмада ибн Асама аль-Куфи (ум. 926) [14, с. 23], которая считается ценным источником по истории народов Восточной Европы, арабо-хазарским войнам и хуррамидскому движению. В отличие от «Китаб футух аль-булдан»/«Книги о завоевании стран» аль-Белазури, книга аль-Куфи была малоизвестна в мусульманском мире. Это связано с тем, что работа долгое время не была известна специалистам, а ее единственный экземпляр хранился в музее дворца Топкапы в Стамбуле [29]. В настоящее время копии работы, переведенные на персидский язык, хранятся в различных библиотеках Европы и Востока [15, с. 612–614]. Аз Валиди Тоган опубликовал отсюда сведения об арабо-хазарских войнах [33]. Позже эти сведения были опубликованы ан Куратом [26, с. 385–425]. После издания сочинения аль-Куфи в Индии [30, с. 1–8] З. Буниятов перевел на русский язык отдельные части этого труда, связанные с Южным Кавказом [3].

По мнению специалистов, сочинение Ибн аль-Асама аль-Куфи «Китаб аль-футух» является для нас новым историческим источником, значение которого до сих пор не в полной мере оценено. В этом сочинении содержатся весьма важные сведения о средневековой истории азербайджанского народа, которых нет в трудах арабских историков IX века (Белазури, Якуб, Табари и др.) [20, с. 10]. Перевод произведения Ибн Асама аль-Куфи важен для средневековой истории азербайджанского народа, поскольку содержит отличные от сведений других письменных источников сведения о первых арабских походах в Азербайджан, о деятельности арабских наместников в азербайджанских городах и селах, о набегах хазарских войск на страну, об арабо-хазарских войнах. В произведении отражен период истории Арабского халифата от правления первого халифа Абу Бакра до конца правления аль-Мустайи [3, с. 3]. В отличие от других арабоязычных источников, в произведении аль-Куфи содержатся важные сведения об азербайджанских городах и крепости Дербент. У аль-Куфи есть интересные сведения о карательных мерах арабов в Бейлагане, Газахе, Барде, Юнани, Барзанде и других городах [3, с. 78]. Два разных повествования Аль-Куфи о пленении, последних днях и казни Бабека представляют большую ценность для исследования [20, с. 9–10].

Новый приток тюрков в XI веке существенно изменил политическую обстановку на Ближнем Востоке. Это связано с возникновением государства Сельджуков, созданного султаном Тогрулом в 1038 году, и победой сельджуков над армией Газневидов в битве при Данданакане 24 мая 1040 года. После этой победы сельджукские войска, не встречая сопротивления, двинулись на запад и заняли территории, подвластные Бувайхидам. Взятие Тогрулом Багдада в 1055 году изменило политическую обстановку в халифате, и халиф был вынужден признать политическую власть султана [5, с. 3–8], [18, с. 29], [25, с. 32–55]. Подробную информацию о событиях этого периода мы можем получить из различных источников. В этом отношении особую ценность представляет труд аль-Хусайни «Ахбар ад-дават ас-Сааджукиййа» («Известия о Сельджукском государстве»), переведенный Буниятовым в 1981 году [5, с. 8–12]. Многие историки признают авторством этого труда Садраддина аль-Хусайни, и он известен под названием «Зубдет» [5, с. 12–13]. Садраддин аль-Хусайни был одним из чиновников хорезмшаха Алаэддина Текеша [9]. Из предисловия к переводу становится ясно, что составитель не ограничился сбором исторических фактов, но также отобрал и отредактировал их. Описание событий в «Зубдете» ведется до 1194 года, поэтому он мог быть написан в эпоху наибольшего могущества хорезмшахов [5, с. 14–15]. Последнее событие, зафиксированное в произведении, – смерть азербайджанского атабека Узбея и падение династии Ильденизов в 1225 году. Из комментария З. Буниятова следует, что эта и предшествующие ей главы являются дополнениями переписчика произведения.

Одним из основных источников, отражающих историю Азербайджана, является труд Шихабеддина Мухаммада ан-Насави «Сират ас-султан Джалал ад-Дин Манкбурни» [6]. Автора

этого произведения называли «мунши», так как он был личным секретарем хорезмшаха Джалал ад-Дина [6, с. 5]. З. Буньятов отмечает, что мемуарное произведение «Сират» состоит из 108 глав [6, с. 24]. Как видно из перевода З. Буньятова, в отличие от Ибн аль-Асира, ан-Насави, который был очевидцем событий, более подробно осветил последний этап существования государства Ильденизов, земельную и налоговую политику Джалал ад-Дина, восстания против хорезмшаха и видных деятелей того периода [6, с. 30–35].

Одним из источников, переведенных З. Буньятовым, является труд «Муджам аль-булдан» арабоязычного географа и путешественника Якута ар-Руми аль-Хамави [12, с. 15]. Его 6-томный труд больше напоминает энциклопедию. З. Буньятов считал, что этому автору следует доверять, так как он *«везде указывает, каким источником он пользовался, и дополняет материал, взятый из других трудов, сведениями, собранными им во время путешествий»* [17, с. 25]. Следует отметить, что Якут аль-Хамави посещал Азербайджан в 1213 и 1220 годах. Во время этих путешествий он посетил города Тебриз, Марагу, Урмию, Уджан, Ахар, Маранд, Варави, Хой, Сараб, Ардебиль, Ушну и Мийану. Отдельные части произведения Якута ал-Хамави были переведены на русский язык П.К. Жузе в 1942 году. Этот перевод в настоящее время хранится в архиве Института истории и этнологии им. А.А. Бакиханова Национальной Академии наук Азербайджана. З. Буньятов отмечал, что некоторые исследователи, хотя и широко использовали этот перевод, часто не указывали адрес цитаты. Исследования З. Буньятова доказывают, что в этом переводе были упущены названия 25 городов, крепостей и сел Азербайджана. З.М. Буньятов перевел произведение по каирскому изданию 1906 года [12, с. 4].

З. Буньятов перевел часть географического труда автора XIV века Хамдуллы Казвини «Нузхат ал-гулуб» («Услада сердец»), посвященную Азербайджану [12, с. 4]. В нем содержатся подробные сведения о социально-экономической жизни Азербайджана в эпоху Ильханидов, о городах и поселениях, о сельском хозяйстве после монголо-татарских походов. В 1942 году отдельные части труда Хамдуллы Казвини были переведены Д.П. Петрушевским. З.М. Буньятов использовал английский перевод этого труда, сделанный Ле Стренком, просмотрел перевод Д.П. Петрушевского и внес исправления [12, с. 4].

Другим источником, представленным в переводе З. Буньятова, является труд автора XIV–XV вв. Абдуррашида аль-Бакуви «Талхис аль-Асар ва аджаиб аль-малик аль-каххар» («Краткое изложение памятников и чудес могущественных правителей») [16]. Абдуррашид аль-Бакуви родился в Баку. По некоторым гипотезам, он умер в Каире. Подробные сведения автора о Баку позволяют предположить, что он жил там [16, с. 3]. По мнению З. Буньятова, этот труд был написан не позднее 816 г. хиджры (1413/1414 гг.) [16, с. 3]. Единственный рукописный экземпляр этого труда хранится в Национальной библиотеке Парижа. В предисловии к труду З. Буньятов отметил: *«Труд Абдуррашида аль-Бакуви является сокращенной версией труда Закарии аль-Казвини. Он добавляет много оригинальных сведений при описании каспийских путей и Азербайджана. В 1789 году труд Бакуви был издан в кратком виде на французском языке Ж. Де Гуином»* [16, с. 4–5]. З.М. Буньятов перевел труд на русский язык и издал его в 1971 году [1]. Труд Абдуррашида аль-Бакуви был переведен на азербайджанский язык в 1992 году [16, с. 5–6].

З. Буньятов также ввел в обращение «Зафар-наме» Низамеддина Шами (или Шанб-и Казани), который относится к периоду Тимуридов [23]. Низамеддин Шами родился в Тебризе и в год взятия Багдада Амиром Тимуром жил там, а затем был взят в плен и стал служить ему. В 1401/1402 году Амир Тимур поручил ему написать историческое сочинение, основанное на официальных документах [23, с. 33]. Низамеддин Шами сопровождал Амира Тимура в военных походах в течение десяти лет и представил его Амиру, когда тот вернулся в Самарканд. По некоторым данным, Низамеддин Шами умер до 1409 года. З. Буньятов перевел и проанализировал «Тарих-наме» ас-Салмани и ввел его в научный оборот [7]. Это произведение было написано по указанию Шахруха Мирзы, младшего сына Амира Теймура [7, с. 3–4]. Существует три рукописных списка произведения.

З. Буньятов перевел произведение Мухаммада аль-Халаби «Поход Амира Яшбея». В этом произведении содержатся интересные сведения об истории Азербайджана XV века [4]. Ценность произведения заключается в том, что в «Походе» отражены две темы. Первая посвящена сражениям египетского мамлюкского войска под предводительством аль-Халаби Яшбея с Зулкадаром Шахсуваром. Вторая тема по объему короче первой. Здесь автор рассказывает о своем посещении дворца Узун Хасана из Ак-Коюнлу [4, с. 3–7].

Одним из источников, освещающих вторую половину XVI века, является труд Мустафы Эфенди Селаники «Тарих-э Селаники» [21]. М.Э. Селаники был свидетелем многих событий османского периода, занимая важные государственные должности. Поэтому он обладал информацией о сефевидско-османских отношениях.

З. Буньятов ввел в научный оборот «Историю» Мехмеда Солак-заде [22]. Оценивая

работу, во введении к переводу он сравнил политику кызылбашей и османов. «История» Мехмеда Солак-заде, в которой представлено подробное изложение истории Османской империи с момента бегства султана Ахмеда Джалаири и Кара Юсифа из Кара-Коюнлу в Египет в 1398 году до 1657 года (т. е. за год до его смерти), была хорошо принята читателями [22, с. 4–9]. Эта работа состоит из двух частей. Первая охватывает период от создания Османского государства до 1622 года. Вторая посвящена периоду, в котором он жил, и является оригинальной и достоверной. Работа была переведена на азербайджано-турецкий язык на основе работы «История Солак-заде», подготовленной Вахидом Чубуком в 1989 году [22, с. 4–5]. Важным аспектом таких источников является то, что в них упоминаются авторы, писавшие о полевых работах, проделанных в составе османских армий. Поэтому, в отличие от персоязычных источников периода Сефевидов, труды османских авторов имеют большое значение для изучения этого периода [22, с. 4].

Одним из источников, переведенных З. Буниятовым, является труд «История» Ибрагима Эфенди Печеви [27], [14]. В произведении отражены события 1520–1640-х годов. Ибрагим Эфенди трактовал события прошлого с точки зрения участников и государственных деятелей. Начиная с правления Мурада III (1574–1595), Ибрагим Эфенди сам рассказывал о событиях как очевидец. Круг интересов автора был широк. Он первым среди османских историков упомянул Иоганна Гутенберга, императоров Траяна и Аттилу, а также правила использования пороха у османов. З. Буниятов заранее предупредил читателя, что Ибрагим Эфенди «как националистический суннитский историк не принимает шиизм и называет их „заблудшими в своих путях“» [14, с. 5]. Произведение переведено на русский язык по изданию Бекира Ситки Эфенди.

Документы, связанные с социально-экономической историей Азербайджана под османским владычеством в начале XVIII века, хранятся в архивах многих зарубежных стран. В 1984 году З. Буниятов обнаружил микрофильмы «Подробной тетради Гянджинско-Карабахской провинции» и «Подробной тетради Нахчыванского санджака» 1727 года из Архива канцелярии премьер-министра в Стамбуле. Османское правительство подготовило «Подробную тетрадь Нахчыванского санджака» с целью регулярного сбора налогов с населения [19, с. 5]. «Подробная тетрадь», состоявшая из двух экземпляров, хранилась в центральном правительстве в Стамбуле, а другой – в территориально-административном подразделении, к которому она принадлежала. Нахичевань была включена в состав Османской империи в 1724 году [19, с. 12]. Одним из важных аспектов документа является информация об административном устройстве Нахичевани. Как видно из документа, в то время Нахичевань состояла из 14 районов [19, с. 7]. «Подробная тетрадь Нахчыванского санджака» была издана в 1997 году под редакцией З.М. Буниятова.

Как видим, источниковедческая деятельность З.М. Буниятова не ограничивалась изучением средневековых источников.

Таким образом, изучая многогранное научное творчество З.М. Буниятова, мы вновь убеждаемся в том, что он был выдающимся переводчиком, востоковедом, историком и источниковедом. Именно его переводы позволяют по-новому взглянуть на историю азербайджанского народа, других соседних народов, этнокультурную эволюцию обширного региона, многие проблемы религиозно-идеологической жизни, исторической географии, пограничных вопросов, социально-экономических и политических отношений.

Text of the article in English

Z.M. Bunyadov's activity in source-study was very productive. His excellent knowledge of several Eastern and European languages allowed him to conduct thorough research and introduce written sources on medieval history into scientific circulation. Despite the considerable time that has passed since the scientist's death (1997), even today, some websites and "scientific" works have biasedly question his activity in the field of source study [31]. It is interesting that Z. Bunyadov himself once gave a reasonable answer to these "experts" [11].

It was precisely Z. Bunyadov's research work devoted to the study of our history, as well as the sources he translated and interpreted, that were able to provide a real and objective explanation of the events. The primary written sources confirm that Albania had its own script before the spread of Christian literature in this area (BC). During the reign of the Sasanid dynasty, official clerical work was conducted in Middle Persian (Pehlevi), and trade transactions were conducted in Syriac. Christianity began to penetrate to Albania from Syria and Palestine. Therefore, all Christian religious ceremonies and rites were performed in Syriac and Greek [13, p. 10–11]. It is known that the main information about local Albanian history is reflected in the work of Musa Kalankatuklu "The history of the Albanians". Most of the sources written in the Albanian language were subjected to distortions, additions, falsifications, and the original copies of these

works were destroyed, and they have survived to our time in the fictional “ancient Armenian language”.

Translations from Arabic-language sources also occupy an important place in Z. Bunyadov's work. Information about Azerbaijan is available not only in historical literature, but also in the works of medieval Arabic-language geographers [1, 7p. 21–26, 50]. The importance of these sources for the study of the history of the Azerbaijani people was reflected in Z.M. Bunyadov's famous monograph “Azerbaijan in the 7th–9th centuries” [17, p. 16–26]. In order to familiarize readers with the material he analyzed, Z. Bunyadov translated excerpts from the works of al-Tabari, al-Nadim, al-Baghdadi, al-Ibri, al-Masudi, al-Maqdisi, and Dinavari and added them to his monograph. Through these translations, we obtain detailed information about Babek's ethnicity, the goals of the Khurramid, and the participants of the movement [17, p. 300–317].

We should mention Z. Bunyadov's translation of the “Kitab al-Futuh (Book of Conquests)” by Ahmad ibn Asam al-Kufi (died 926) [14, p. 23], which is considered a valuable source on the peoples of Eastern Europe, the Arab-Khazar wars and the Khurramid movement. Unlike al-Belazuri's “Kitab futuh al-buldan”/“Book on the conquest of countries”, al-Kufi's book was little known in the Muslim world. This is because the work was not known to specialists for a long time and its only copy was kept in the Topkapi Palace Museum in Istanbul [29]. Currently, copies of the work translated into Persian are kept in various libraries in Europe and the East [15, pp. 612–614]. A.Z. Validi Togan published information about the Arab-Khazar wars from there [33]. Later, this information was published by A.N. Kurat [26, pp. 385–425]. After the publication of Al-Kufi's work in India [30, pp. 1–8] Z. Bunyadov translated certain parts of this work related to the South Caucasus into Russian [3]. According to experts, Ibn al-Asam al-Kufi's work “Kitab al-futuh” is a new historical source for us, the significance of which has not yet been fully determined. This work contains very important information about the medieval history of the Azerbaijani people that is not found in the works of 9th-century Arab historians (Belazuri, Yaqub, Tabari, etc.) [20, p. 10]. The translation of Ibn Asam al-Kufi's work is important for the medieval history of the Azerbaijani people because it contains information about the first Arab campaigns to Azerbaijan, the activities of Arab viceroys in Azerbaijani towns and villages, and the raids of the Khazar troops on the country, and the Arab-Khazar wars that differ from the information in other written sources. The work reflects a period in the history of the Arab Caliphate from the reign of the first caliph Abu Bakr to the end of the reign of al-Musta'i [3, p. 3]. Unlike other Arabic-language sources, al-Kufi's work contains important information about Azerbaijani towns, the Northern fortress of Derbent. Al-Kufi has interesting information about the punitive measures of the Arabs in Beylagan, Gazakh, Barda, Yunan, Barzand and other towns [3, p. 78]. Two different narrations by Al-Kufi about the capture, last days and execution of Babek are very valuable for research [20, p. 9–10].

The new influx of Turks in the 11th century, significantly changed the political situation in the Middle East. This is due to the emergence of the Seljuk state, created by Sultan Togrul in 1038, and the Seljuk victory over the Gaznavid army in the Battle of Dandanakan on May 24, 1040. After that victory, the Seljuk troops, not encountering any resistance, moved westward and occupied the territories subjected to the Buwayhids. Togrul's capture of the city of Baghdad in 1055 changed the political situation in the Caliphate, and the caliph had to recognize the political authority of the sultan [5, pp. 3–8], [18, pp. 29], [25, pp. 32–55]. We can obtain detailed information about the events of this period from various sources. In this respect, the work “Akhbar ad-dawlat as-Saljuqiyya” (“News about the Seljuk State”) by Al-Husayni, translated by Bunyadov in 1981, is particularly valuable [5, pp. 8–12]. Many historians accept that Sadraddin al-Husayni is the author of this work, and that the work is known by the title “Zubdet” [5, pp. 12–13]. Sadraddin al-Husayni was one of the officials of the Khorezmshah Alaeddin Tekesh [9]. The introduction to the translation makes it clear that the compiler did not limit himself to collecting historical facts, but also selected and edited them. The description of events in “Zubdet” is carried out up to 1194, therefore it could have been written during the most powerful era of the Khorezmshahs” [5, pp. 14–15]. The last event recorded in the work is the death of the Azerbaijani atabey Uzbey and the fall of the Ildeniz dynasty in 1225. It appears from Z. Bunyadov's commentary that this and the chapters preceding it are additions by the person who copied the work.

One of the main sources reflecting the history of Azerbaijan is Shihabeddin Muhammad al-Nasavi's work “Sirat as-sultan Jalal al-Din Mankburni” [6]. The author of this work was called “munshi” because he was the personal secretary of the Khorezmshah Jalal al-Din [6, p. 5]. Z. Bunyadov notes that the memoir-like work “Sirat” consists of 108 chapters [6, p. 24]. As can be seen from Z. Bunyadov's translation, unlike Ibn al-Athir, al-Nasavi, who was an eyewitness to the events, covered the last stage of the Ildeniz state, Jalal al-Din's land and tax policy, the rebellions against the Khorezmshah, and prominent figures of that period in more detail [6, p. 30–35].

One of the sources translated by Z. Bunyadov is the work “Mujām al-buldan” by the Arabic-speaking geographer and traveler Yaqut al-Rumi al-Hamawi [12, p. 15]. His 6-volume work is more reminiscent of an encyclopedia. Z. Bunyadov believed that this author should be trusted, because he “shows everywhere which source he used and supplements the material he took from other works with information he collected during his travels” [17, p. 25]. It should be noted that Yaqut al-Hamawi visited Azerbaijan in 1213 and 1220. During these travels, he visited the cities of Tabriz, Maragha, Urmia, Ujan, Ahar, Marand, Varavi, Khoy, Sarab, Ardabil, Ushna, and Miyana. Separate parts of Yaqut al-Hamawi’s work were translated into Russian by P.K. Zhuze in 1942. This translation is currently preserved in the archives of A.A. Bakikhanov Institute of History and Ethnology of the Azerbaijan National Academy of Sciences. Z. Bunyadov noted that some researchers, although they widely used this translation, often did not indicate the address of the quotation. Z. Bunyadov’s research proves that the names of 25 towns, fortresses and villages of Azerbaijan were overlooked in that translation. Z.M. Bunyadov translated the work based on the Cairo edition published in 1906 [12, p. 4].

Z. Bunyadov translated the part of the geographical work of the 14th century author Hamdullah Qazvini entitled “Nuzhat al-gulub” (“The Delight of the Hearts”) related to Azerbaijan [12, p. 4]. This work contains detailed information about the socio-economic life of Azerbaijan during the Ilkhanid period, cities and settlements, and agriculture after the Mongol-Tatar campaigns. In 1942, J.P. Petrushevsky translated separate parts of Hamdullah Qazvini’s work. Z.M. Bunyadov used the English translation of that work by Le Strenc, reviewed J.P. Petrushevsky’s translation, and made corrections [12, p. 4].

Another source presented in Z. Bunyadov’s translation is the work of the 14th-15th century author Abdurrashid al-Bakuvi, “Talkhis al-Asar wa ajaib al-malik al-qahhar” (“Summary of Monuments and Wonders of Powerful Rulers”) [16]. Abdurrashid al-Bakuvi was born in Baku. According to some hypotheses, he died in Cairo. The author’s detailed information about Baku suggests that he lived there [16, p. 3]. According to Z. Bunyadov, this work was written no later than Hejira 816 (1413/1414) [16, p. 3]. The only manuscript copy of this work is preserved in the National Library of Paris. In the introduction to the work, Z. Bunyadov noted: “Abdurrashid al-Bakuvi’s work is an abridged version of Zakariyya al-Qazvini’s work. He adds a lot of original information when describing the Caspian routes and Azerbaijan. In 1789, Bakuvi’s work was published in a brief form in French by J. De Guin” [16, pp. 4–5]. Z.M. Bunyadov translated the work into Russian and published it in 1971 [1]. Abdurrashid al-Bakuvi’s work was translated into Azerbaijani in 1992 [16, pp. 5–6].

Z. Bunyadov also brought into circulation Nizameddin Shami’s (or Shanb-i Qazani’s) “Zafarnameh”, which dates back to the Timurid period [23]. Nizameddin Shami was born in Tabriz and in the year Amir Timur captured Baghdad lived there, and then was taken prisoner and began to serve him. In 1401/1402, Amir Timur commissioned him to write a historical work based on official documents [23, p. 33]. Nizameddin Shami accompanied Amir Timur on military campaigns for ten years, and presented it to the Amir when he returned to Samarkand. According to some information, Nizameddin Shami died before 1409. Z. Bunyadov translated and analyzed as-Salmani’s “Tarikh-nameh” and introduced it into scientific circulation [7]. This work was written under the instructions of Shahrukh Mirza, the younger son of Amir Teymur [7, pp. 3–4]. There are three manuscript copies of the work.

Z. Bunyadov translated the work of Muhammad al-Halabi “The March of Amir Yashbey”. This work contains interesting information about the 15th century history of Azerbaijan [4]. The value of the work is that two topics are reflected in “The March”. The first topic deals with the battles of the Egyptian Mamluk army led by al-Halabi Yashbey with Zulqadar Shahsuvar. The second topic is shorter in terms of its volume than the first. Here the author talks about his visit to the palace of Uzun Hassan of Aghgoyunlu [4, pp. 3–7].

One of the sources that illuminates the second half of the 16th century is Mustafa Efendi Selaniki’s work “Tarikh-e Selaniki” [21]. M.E. Selaniki witnessed many events during the Ottoman period, as he held important state positions. Therefore, he had information about Safavid-Ottoman relations.

Z. Bunyadov introduced Mehmed Solak-zadeh’s “History” into scientific circulation [22]. The scholar who evaluated the work warned readers in the introduction to the translation and compared the policies of the Qizilbash and Ottomans. Mehmed Solak-zadeh’s “History”, which presented a detailed summary of Ottoman history from the escape of Sultan Ahmed Jalairi and Qara Yusif of Qaragoyunlu to Egypt in 1398 to 1657 (i.e. one year before his death), was well received by the readership [22, pp. 4–9]. This work consists of two parts. The first part covers the period from the establishment of the Ottoman state to 1622. The second part of the work covers the period in which he lived, and is original and reliable. The work was translated into Azerbaijani Turkish based on the work “History of Solak-zadeh” prepared by Vahid Çubuk in 1989 [22, pp. 4–5]. An important aspect of

such sources is that there were those who wrote about the work done in the fields within the Ottoman armies. Therefore, unlike the Persian-language sources of the Safavid period, the works of Ottoman authors are very important for the study of that period" [22, p. 4].

One of the sources translated by Z. Bunyadov is the work "History" by Ibrahim Efendi Pechevi [27], [14]. The work reflects the events of the 1520s-1640s. Ibrahim Efendi interpreted past events from the perspective of participants and statesmen. Starting from the reign of Murad III (1574–1595), Ibrahim Efendi himself spoke about the events as an eyewitness. The author's interests were wide. He was the first among Ottoman historians to mention Johann Gutenberg, Emperors Trajan and Attila, and the rules for using gunpowder among the Ottomans. Z. Bunyadov warned the reader in advance that Ibrahim Efendi "as a nationalist Sunni historian does not accept Shiism and calls them "lost in their ways" [14, p. 5]. The work was translated into Russian based on the publication by Bekir Sitki Efendi.

Documents related to the socio-economic history of Azerbaijan under Ottoman rule at the beginning of the 18th century are kept in the archives of many foreign countries. In 1984, Z. Bunyadov discovered microfilms of the "Detailed notebook of the Ganja-Karabakh province" and the "Detailed notebook of the Nakhchivan sanjak" dated 1727 from the Prime Minister's Office Archive in Istanbul. The Ottoman government prepared the "Detailed notebook of the Nakhchivan sanjak" for the purpose of regular collection of taxes from the population [19, p. 5]. The "Detailed notebook", which consisted of two copies, was kept in the central office in Istanbul, and the other in the territorial-administrative division to which it belonged. Nakhchivan was included in the Ottoman Empire in 1724 [19, p. 12]. One of the important aspects of the document is information about the administrative structure of Nakhchivan. As can be seen from the document, at that time Nakhchivan consisted of 14 districts [19, p. 7]. "Detailed notebook of the Nakhchivan sanjak" was published in 1997, edited by Z.M. Bunyadov.

Z.M. Bunyadov's activity in the field of source studies was not limited to the study of medieval sources.

Thus, when we study Z.M. Bunyadov's multifaceted scientific work, we once again see that he was an outstanding translator, orientalist, historian, and scholar on source studies. It is precisely these translations of his that allow us to approach the history of the Azerbaijani people, other neighboring peoples, the ethnocultural evolution of a large region, many problems related to religious and ideological life, historical geography, border issues, socio-economic, and political relations in a new style.

1. Источники и литература (References):

2. Абд аль-Рашид. Китаб талхис ал-асар ва аджаиб ал-малик ал-Каххар / Абд аль-Рашид ; изд., пер., предисл. З.М. Буниятова. М.: Наука, 1971. 192 с.
3. Аз-Захрави Абу-л-Касим Халаф ибн Аббас. Трактат о хирургии и инструментах: предисловие. З.М. Буниятов. В: Буниятов З.М. Избранные сочинения: в 3 т. Баку: ЭЛМ, 1999. Т. 1. 206 с.
4. Алекперов, А.Ф. Один из древнейших тюркских этносов Передней Азии – кадусии. А.Ф. Алекперов. Tarix və gerçəklik. Azərbaycan Tarix Qurumu. Баку, 2010. С. 12–37.
5. Ал-Халаби М. Поход эмира Йашбека. М. Ал-Халаби. Баку: ЭЛМ, 1985. 98 с.
6. ал-Хусайни С.А. Ахбар ад-даулат ас-сельджукийя. С.А. ал-Хусайни; пер. З.М. Буниятова. М.: Восточная литература, 1980. 272 с.
7. Ан-Насави, Ш.М. Жизнеописание султана Джалал ад-Дина Манкбурны. Ш.М. Ан-Насави; пер. с араб., предисл., коммент. и указ. З.М. Буниятова. Баку: ЭЛМ, 1973. 494 с.
8. Ас-Салмани Т.А. Тарих-наме. Т.А. Ас-Салмани. Баку: ЭЛМ, 1997. 142 с.
9. Босворт К.Э. Мусульманские династии. К.Э. Босворт. М.: Наука, 1971. 324 с.
10. Буниятов З.М. Некоторые сведения Садра ад-Дина ал-Хусайни о Грузии. URL: <https://yadi.sk/i/FBqg4gCfTRpV> (дата обращения: 20.06.2025)
11. Буниятов З.М. О 30-м трактате Абу-л-Касима Халафа ибн Аббаса аз-Захрави / З.М. Буниятов // Вестник АМН СССР. 1980. Т. 9. С. 75–78.
12. Буниятов З.М. Ответ моим критикам и оппонентам. URL: <https://www.ziyabunyadov.com/blank-sliqa> (дата обращения: 18.03.2023)
13. Йакут ал-Х. Муджам ал-Булдан (Сведения об Азербайджане). ал-Х. Йакут. Баку: ЭЛМ, 1983. 65 с.
14. Новосельцев А.П. Генезис феодализма в странах Закавказья А.П.Новосельцев. Москва: Наука, 1980. 288 с
15. Печеви И.Э. История (Извлечения по истории Азербайджана...). Пер. и ком. З.М. Буниятова. И.Э.Печеви. Баку: ЭЛМ, 1988. 98 с.
16. Стори Ч.А. Персидская литература: био-библиографический обзор. Т. 1. Ч.А. Стори; пер. с англ. Ю.Э. Брегеля. М.: Наука, 1972. 694 с.
17. Bakuvî Ə. Təlxis əl-Əsar və əsaib əl-məlik əl-qəhhar. Ə. Bakuvî. Bakı: Şur, 1992. 176 s.
18. Bünyadov Z.M. Azərbaycan VII–IX əsrlərdə. Z.M. Bünyadov. Bakı: Azərənəşr, 1989. 336 s.
19. Mustafayev Ş.M. Səlcuqilərdən osmanlılara: XI–XV yüzilliklərdə Anadolunun türk mühitində etnosiyasi proseslər. Bakı : Elm, 2010. 332 s.

20. Naxçıvan sancağının müfəssəl dəftəri. 9 məhərrəm 1140 (27 avqust 1727). giriş və tərcümə: Ziya Bünyadov, Hüsəməddin Məmmədov (Qaramanlı). Bakı : Sabah, 1997. 336 s.
21. Orta əsr ərəb mənbələrində Azərbaycan tarixinə aid materiallar. Bakı: Nurlan, 2005. 336 s.
22. Selaniki Mustafa Əfəndi. Tarix-e Selaniki. 1563–1600-cü illər: Azərbaycan və qonşu ölkələrin tarixinə dair iqtibaslar. Osmanlı dilindən tərc. Z.M. Bünyadov. Bakı: Elm, 1992. 76 s.
23. Solak-zadə Mehmed. Tarix (Azərbaycan tarixinə aid iqtibaslar). M. Solak-zadə. Bakı: Elm, 1992. 84 s.
24. Şami Nizaməddin. Zəfər-namə (Azərbaycanın və qonşu ölkələrin tarixinə dair iqtibaslar) türk dilinə tərc. akademik Z.M. Bünyadov. Bakı: Elm, 1992. 33 s.
25. Əl-Əndəlusi Əsirəddin Əbu Həyyan. Kitab əl-idrak li-lisan əl-ətrak. Ə.Ə.H. Əl-Əndəlusi. Bakı: Azər nəşr, 1992. 104 s.
26. Köymen M.A. Büyük Səlcuqlu imparatorluğu tarihi. Cilt: I. Kuruluş dövrü. M.A. Köymen. Ankara: Türk Tarih Kurumu basımevi, 1989. 391 s.
27. Kurat A.N. Əbu Muhammad bin Asam al-Kufinin Kitab al-Futuhu. VI c. A.N. Kurat. Ankara Dil ve Tarih-Coğrafiya Fakültesi Dergisi. 1948. S. 385–425.
28. Peçevi İbrahim Efendi. Peçevi tarixi. II. İ.E. Peçevi; hazırlan.: Dr. Bekir Sıtkı Baykal. Ankara, 1992. 455 s.
29. Sumer F. Pehlivan. F. Sumer // İslam Ansiklopedisi. C. IX. S. 545–598.
30. Topqarı Sarayı Müzesi Kütüphanesi. Arapça yazmalar kataloqu hazırlan: F.Y. Karatay. İstanbul, 1966. S. 341–342. №A 2956 (1–2).
31. Al-Kufi. Kitab al-Futuh. V. 1–8. Al-Kufi. Haydarabad, 1968–1975. 476 p.
32. Bournoutian G.A. A brief history of the Aghuank region G.A. Bournoutian. Kaliforniya: Mazda Publishers, 2009. 124 p.
33. Montgomery W.W. The Influence of Islam on Medieval Europe: W.W. Montgomery. Edinburgh: Edinburgh University Press, v. 9, 1972. 376 p.
34. Togan A.Z.V. İbn Fadlans Reisebericht. A.Z.V. Togan. Leipzig, 1939. 337 s.